

***STREPTOMYCES SPECTABILIS* SHTAMMINING FERMENTATIV VA PRODIGIOZIN SINTEZ QILISH XUSUSIYATINI BAHOLASH**

**Abdunazarov No'monjon Sultonnazar o'gli¹, Mirzayev Tohirjon Shermirzayevich²,
Mamarasulov Bahodir Dolixonovich³**

¹O'zR FA Mikrobiologiya instituti tayanch doktoranti,

²O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya instituti, biologiya fanlari
nomzodi, k.i.x.

³O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya instituti, biologiya fanlari
nomzodi, k.i.x.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17184887>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda *Streptomyces spectabilis* shtammining fermentativ faolligi va prodigiozin biosintezi baholandi. *Streptomyces* jinsiga mansub aktinobakteriyalar antibiotiklar, sitotoksik va boshqa biologik faol moddalarning asosiy ishlab chiqaruvchilari sifatida tanilgan. Prodigiozin tripirrol tuzilishga ega qizil rangli ikkilamchi metabolit bo'lib, mikroblarga va bezgakga qarshi hamda, immunosupressiv va antitumor xususiyatlari bilan ajralib turadi. Tadqiqotda *Streptomyces spectabilis* shtammining ferment hosil qilish xususiyati va prodigiozin biosintezi morfologik, biokimyoviy hamda fermentativ ko'rsatkichlar asosida o'rganildi. Olingan natijalar bu mikroorganizmlarning sanoat mikrobiologiyasi va farmatsevtikada qo'llanilish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: *Streptomyces spectabilis*, fermentativ faoliyat, prodigiozin, biosintez, ikkilamchi metabolitlar.

Аннотация. В данном исследовании оценены ферментативная активность и биосинтез продигозина штамма *Streptomyces spectabilis*. Актинобактерии рода *Streptomyces* известны как основные продуценты антибиотиков, цитотоксических и других биологически активных соединений. Продигозин - это вторичный метаболит с трипиррольной структурой и красной окраской, обладающий антимикробной, антималярийной, иммуносупрессивной и противоопухолевой активностью. В работе изучены особенности ферментов продуцирующей способности и биосинтеза продигозина у штамма *Streptomyces spectabilis* на основе морфологических, биохимических и ферментативных показателей. Полученные результаты демонстрируют перспективы использования данного микроорганизма в промышленной микробиологии и фармацевтике.

Ключевые слова: *Streptomyces spectabilis*, ферментативная активность, продигозин, биосинтез, вторичные метаболиты.

Abstract. This study evaluated the enzymatic activity and prodigiosin biosynthesis of the *Streptomyces spectabilis* strain. Actinobacteria of the genus *Streptomyces* are recognized as major producers of antibiotics, cytotoxic agents, and other biologically active compounds. Prodigiosin is a red-colored secondary metabolite with a tripyrrole structure, known for its antimicrobial, antimalarial, immunosuppressive, and antitumor activities. In this work, the enzyme-producing capacity and prodigiosin biosynthesis of the *Streptomyces spectabilis* strain were assessed based on morphological, biochemical, and enzymatic characteristics. The findings

highlight the potential applications of this microorganism in industrial microbiology and pharmaceutical research.

Keywords: *Streptomyces spectabilis*, enzymatic activity, prodigiosin, biosynthesis, secondary metabolites.

Kirish qismi. Aktinobakteriyalar, xususan, *Streptomyces* avlodi vakillari o'zlarining morfologik xilma-xilligi, ekologik moslashuvchanligi hamda ikkilamchi metabolitlar ishlab chiqarish xususiyati bilan ajralib turadi. Hozirgi kungacha *Streptomyces* avlodiga mansub ajratib olingan minglab shtammlar antibiotiklar, fermentlar, antitumor va boshqa biologik faol birikmalar ishlab chiqarishda asosiy manba sifatida o'rin egallaydi. Ular orasida *Streptomyces spectabilis* alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur shtamm tomonidan sintez qilinadigan prodigiozin moddasi tripirrol tuzilishga ega bo'lib, turli biologik faolliklarga ega: zamburug'lar, bakteriyalar, bezgakga qarshi, immunosupressiv va saraton hujayralariga qarshi ijobiy samaradorlik ko'rsatadi. Shuning uchun ham prodigiozinni ishlab chiqaruvchi mikroorganizmlarni aniqlash, tavsiflash hamda ularning biosintetik imkoniyatlarini baholash farmatsevtika va biotexnologiya sohasida katta ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Bundan tashqari, *Streptomyces spectabilis*ning fermentativ faoliyati ham mikroorganizmlarning ekologik moslashuvchanligi va metabolik xilma-xilligini aniqlashda muhim ko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tadqiqotda mazkur shtammning fermentativ imkoniyatlari hamda prodigiozin sintezi jarayonlari kompleks yondashuv asosida tahlil qilindi.

MATERIAL VA USULLAR

Tadqiqot obyekti. Tadqiqot obyekti sifatida *Streptomyces spectabilis* shtammi foydalanildi. Shtamm O'zbekiston Respublikasini Toshkent shahri Botanika bog'i hududida (41°20'39"N 69°19'00"E) yig'ib olingan tuproq namunalaridan ajratib olingan va standart sharoitlarda saqlangan.

***Streptomyces spectabilis* shtammni ajratib olish, fermentatsiya va morfologik tavsiflash uchun foydalanilgan o'stirish muhitlari.**

Streptomyces spectabilis shtammini ajratib olish, fermentatsiya jarayonlarini amalga oshirish hamda morfologik xususiyatlarini tavsiflashda xalqaro standartlarga asoslangan turli xil o'stirish muhitlaridan foydalanildi. Tuproq namunalaridan *Streptomyces* izolyatlarini ajratib olish uchun selektiv xususiyatga ega maxsus muhitlar qo'llanildi. Xususan, Aktinomiset agar Natriy kazeinat (2g, asparagin 0.1, C₃H₅O₂Na 0,4 g, K₂HPO₄·3H₂O 0,5 g, MgSO₄ 0,1 g, FeSO₄ 0,001 g, C₃H₈O₃ 5 ml, agar 15 g, D.S: 1000 ml, pH 7,5); Kazein–kraxmal agari (kazein 0,3g, kraxmal 10g, KNO₃ 0,2g, CaCO₃ 0,3g, MgSO₄·7H₂O 0,05g, FeSO₄·7H₂O 0,01g, agar 2,0g, pH 7,2) *Streptomyces* turlarini boshqa bakteriyalardan ajratishda samarali muhit sifatida tanlandi [Goodfellow & Haynes, 1984].

Fermentatsiya jarayonlarini o'tkazish uchun yuqori biomassaga va ikkilamchi metabolitlar sinteziga moslashgan muhitlardan foydalanildi. Fermentatsiya muhiti quyidagi tarkibda tayyorlandi: Suli yormasi 30 g, NaCl 0,2 g, Fe₂(SO₄)₃·7H₂O 0,01g, MgSO₄·7H₂O 0,01g, ZnSO₄·7H₂O 0,01g, pH 7,2 gacha doimiylashtirib, 121 °C da 20 daqiqa davomida sterilizatsiya qilindi. Fermentatsiya 30 °C haroratda, 130 rpm tezlikdagi aylantiruvchi inkubator-shakerda 10 kun davomida olib borildi. Ushbu muhit prodigiozin kabi biologik faol ikkilamchi metabolitlar biosintezini induksiya qilish uchun optimal sharoitlarni ta'minladi.

Morfofiziologik tavsiflash jarayonida *International Streptomyces Project* (ISP) standart muhitlaridan keng foydalanildi [Shirling & Gottlieb, 1966]. Jumladan: ISP-1. (Trypton - achitqi ekstraktli agar): trypton 5 g/l, achitqi ekstrakti 3 g/l, agar 20 g/l, pH 7.0±0.2. *Streptomyces*

shtammlarini umumiy o'stirish va saqlash uchun; vegetativ mitseliy rivojlanishi. ISP-2 (malt-achitqi ekstrakti agari): pepton 5 g/l, achitqi ekstrakti 3 g/l, malt ekstrakti 3 g/l, agar 20 g/l, pH 6.2±0.2. Ushbu muhit *Streptomyces* koloniyalarining rang xususiyatlarini va madaniyat o'sishini aniqlashda qo'llandi. ISP-3 (suli agari): suli yormasi 20 g/l, agar 18 g/l, mineral tuzlar ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$,) 0.003 g/l, pH 7.3±0.2. Ushbu muhitda havo mitseliyining ranglanishi va spora shakllanishi kuzatildi. ISP-4 (anorganik tuz–kraxmal agari): kraxmal 10 g/l, K_2HPO_4 1 g/l, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 1 g/l, NaCl 1 g/l, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 2 g/l, CaCo3 2 g/l, mineral tuzlar ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$,) 0.003 g/l, agar 20 g/l, pH 7.2±0.2. Amilaza faolligi (kraxmalni parchalanishi) va koloniya rivojlanishini kuzatish. ISP-5 (glitserin–asparagin agari): L-asparagin 1 g/l, K_2HPO_4 1 g/l, mineral tuzlar ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$,) 0.003 g/l, agar 20 g/l, pH 7.4±0.2. Ushbu muhit *Streptomyces*ning karbon manbalaridan foydalanish xususiyatini aniqlash uchun ishlatildi. ISP-6 (Pepton, achitqi ekstrakti va temir elementi asosidagi agar) Pepton 15 g/l, proteoze pepton 5 g/l, achitqi ekstrakti 1 g/l, $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{FeNO}_7$ 0.5 g/l, K_2HPO_4 1 g/l, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0.08 g/l, agar 15 g/l, pH 6.7±0.2. ISP-7 (Trozin agar) L-asparagin 1 g/l, trozin 0.5 g/l, K_2HPO_4 0.5 g/l, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0.5 g/l, NaCl 0.5 g/l, agar 20 g/l, pH 7.3±0.1.

Mazkur muhitlarning qo'llanilishi *Streptomyces spectabilis* shtammining morfologik, biokimyoviy va fiziologik xususiyatlarini har tomonlama baholash, shuningdek, prodigiozin biosintezi uchun optimal sharoitlarni aniqlash imkonini berdi (2 -rasm).

Gram bo'yash usuli orqali morfologik identifikatsiya

Fermentativ faollikni baholashdan avval *Streptomyces spectabilis* shtammining morfologik va taksonomik identifikatsiyasini aniqlash zarur bo'lib, buning uchun Gram bo'yash usuli qo'llanildi. Ushbu differensial bo'yash texnikasi *Hans Kristian Gram* tomonidan 1884-yilda ishlab chiqilgan bo'lib, mikroorganizmlarni hujayra devori tuzilishiga ko'ra Gram-musbat va Gram-manfiy guruhlarga ajratishga xizmat qiladi. Tadqiqotda *Streptomyces* shtammining Gram-musbat filamentli morfologiyasi, hujayra devorining qalin peptidoglikan qavati orqali kristall binafsha-yod kompleksini saqlab qolish xususiyati bilan mikroskopik kuzatuvda tasdiqlandi. Bu natijalar shtammning aktinomisetlar guruhiga mansubligini va keyingi bosqichdagi fermentativ tahlillar aynan maqsadli mikroorganizmlar ustida olib borilayotganini tasdiqlaydi. Shundan so'ng, kraxmal, sitrat va jelatin substratlarini gidroliz qilishga qaratilgan fermentativ testlar amalga oshirildi. *Streptomyces spectabilis* shtammining morfologik va hujayra devori tuzilishini aniqlash maqsadida klassik Gram bo'yash usuli qo'llanildi. Avval bakteriya hujayralardan toza mikroskopik oynalar ustiga yupqa surtma tayyorlanib, havo oqimi yordamida quritildi va issiqlik ta'sirida fiksatsiya qilindi.

Bo'yash bosqichlari quyidagi ketma-ketlikda amalga oshirildi: a) Har bir preparat oynasi 30 soniya davomida kristall binafsha eritmasi (birlamchi bo'yoq) qo'llanildi, so'ng distillangan suv bilan yuvildi. b) 60 soniya davomida Gram yodi eritmasi bilan ishlov berildi (fiksatsiya bosqichi), keyin suv bilan yuvildi. c) 95% etil spirti yordamida 10–20 soniya davomida rangsizlantirildi va darhol distillangan suv bilan yuvildi (differensial bosqich). d) Yakuniy bosqichda 30 soniya davomida safranin (qarshi bo'yoq) bilan bo'yab, ortiqcha bo'yoq suv bilan yuvildi. e) Preparat oynasi havo oqimida tabiiy quritildi va mikroskop ostida 1000x kattalashtirishda (immerison obyektiv ostida) kuzatildi.

Fermentativ faollikni baholash. Shtammlarning fermentativ faolligi quyidagi testlar orqali o'rganildi: Kraxmal gidrolizi – Koloniya atrofidagi hudud Lugol eritmasi bilan bo'yalmasligi gidrolizning musbat natijasini bildirdi. Sitrat testi - Sitrat agari tarkibidagi indikator rangini yashildan ko'kka o'zgartiradi — bu esa musbat reaksiyaning belgisidir. Jelatin

testi - Inkubatsiyadan so'ng, har bir plastinka ustiga ammoniy sulfatning to'yingan eritmasi ehtiyotkorlik bilan qo'shiladi ma'lum vaqtdan so'ng koloniya atrofida shaffof zona hosil bo'lsa ijobiy natija sifatida qabul qilinadi.

***Streptomyces spectabilis* shtammi tomonidan prodigiozin biosintez jarayonlari hamda uni ajratib olish (ekstraksiya) usullari.** Prodigiozin sintezini aniqlash maqsadida *Streptomyces spectabilis* shtammi maxsus fermentatsiya sharoitida o'stirildi. Fermentatsiya muhiti sifatida ISP-3 ozuqa muhitidan foydalanildi va uning pH darajasi 7,2 gacha moslashtirildi. Fermentatsiya jarayoni 30 °C haroratda va 130 rpm tezlikda aylanuvchi shakerda 10 kun davomida olib borildi. Inkubatsiya yakunida fermentatsiya bulyoni 4 °C haroratda 8000 rpm tezlikda 15 daqiqa sentrifugalash orqali biomassadan ajratib olindi. Hosil bo'lgan supernatantga teng hajmdagi organik erituvchi etanol qo'shib, ekstraksiya jarayoni amalga oshirildi. Natijada prodigiozinga xos bo'lgan rangli fraksiya ajratib olindi va uning mavjudligini aniqlash uchun sifat reaksiyalari o'tkazildi. Tozalanmagan umumiy ekstrakt turli pH muhitlariga ta'sir qilinganida prodigiozin birikmasi o'ziga xos rang o'zgarishlarini namoyon etdi: pH 2 da eritma pushti rangga, pH 9 da sariq rangga aylanadi, neytral sharoitda (pH 7) esa qizil rangini saqlab qoladi. Mazkur rang o'zgarishlari prodigiozin birikmasining mavjudligini tasdiqlovchi muhim ko'rsatkich sifatida qabul qilindi.

Statistika: Tajriba natijalari 3 marotaba takrorlandi va statistik ishlov berildi. O'rtacha qiymatlar \pm standart og'ish shaklida ifodalandi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Gram bo'yash

Mikroskopik kuzatuvlar natijasida *Streptomyces spectabilis* shtammiga tegishli hujayralar Gram-musbat bo'lib, binafsha rangda bo'yalgani aniqlandi (1-rasm). Ushbu morfologik xususiyat *Streptomyces* avlod vakillarining asosiy belgilaridan biri bo'lib, keyingi fiziologik va biokimyoviy testlarni to'g'ri yo'naltirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

1-rasm. *Streptomyces spectabilis* shtammining morfologik-mikroskopik ko'rinishi

A) *Streptomyces spectabilis* shtammining koloniyalarining makroskopik ko'rinish morfologiyasi. B) shtamga tegishli yakka koloniyaning yorug'lik mikroskopida 40 \times (NA 0.10) obyektiv ostida kuzatilgan morfologik tuzilishi. D) Shtamning Gram-musbat, filamentli tuzilishdagi ko'rinishi.

***Streptomyces spectabilis* shtammini morfologik tavsiflash.** *Streptomyces spectabilis* shtammi Xalqaro Streptomyces loyihasi (ISP) ozuqa muhitlarida 14 kun davomida o'stirilib, optimal o'sish harorati 30°C va optimal pH diapazoni 6.8 \pm 0.2 sharoitida morfologik va mikroskopik jihatdan tavsiflandi (1-rasm). Shtamm koloniyalarida kuzatilgan qizil rangli tusga kirishi prodigiozin biosintezi bilan bog'liq bo'lib, bu xususiyat uning muhim fenotipik belgilaridan biri sifatida qayd etildi. ISP1 – koloniya chegarasi aylanasi tekis, rangi to'q sariq, havo mitseliy rangi sariq, uzun ingichka shoxlangan substrat mitseliysi; ISP2 – koloniya chegarasi aylanasi burmali, rangi qizil, havo mitseliy rangi oq/qizil, substrat mitseliysi qalin

uzun shoxlangan, bunda kuzatilgan qizil pigmentatsiya prodigiozin sintezini aks ettiradi; ISP3 – koloniya chegarasi aylanasining tekis, rangi to‘q qizil, havo mitseliy rangi oqish, uzun shoxlanishlar soni kam bo‘lgan qalin substrat mitseliysi, bu qizil ranglanish ham prodigiozin mavjudligidan dalolat beradi; ISP4 – koloniya chegarasi aylanasining tolali, rangi to‘q sariq, havo mitseliy rangi oq, substrat mitseliysi ingichka qisqa shoxlanishlar soni kam; ISP5 – koloniya chegarasi aylanasining tekis, rangi qizil, havo mitseliy rangi oq/qizil, substrat mitseliysi ingichka uzun shoxlanmagan bo‘lib, bunda qizil ranglanish prodigiozin biosintezining fenotipik ko‘rinishi hisoblanadi; ISP6 – koloniya chegarasi aylanasining burmali, rangi sariq, havo mitseliyasi oq/sariq, substrat mitseliysi qalin qisqa shoxlanmagan; ISP7 – koloniya chegarasi aylanasining tekis, rangi to‘q sariq, havo mitseliy rangi oq/sariq, substrat mitseliysi uzun ingichka shoxlanmagan.

2-rasm. Xalqaro Streptomyces Loyihasi (ISP) ozuqa muhitlarida prodigiozin biosintez qiluvchi *Streptomyces spectabilis* shtammning morfologik ko'rinishi.

***Streptomyces spectabilis* shtammning fermentativ faolligi.** Tadqiqot davomida *Streptomyces spectabilis* shtammining uch xil substratga — sitrat, jelatin va kraxmalga nisbatan fermentativ faolligi baholandi. Har bir test muayyan substratni o‘zlashtirish yoki gidroliz qilish qobiliyatiga asoslangan bo‘lib, shtamning metabolik moslashuvchanligi va gidrolitik fermentlar ishlab chiqarish xususiyatini aniqlashga xizmat qildi. Ushbu substratlarni faollik ko‘rsatkichlari koloniya atrofidagi hosil bo‘lgan tiniq zonalarni hosil bo‘lishi asosida baholandi (2 rasm). Sitratni o‘zlashtirish faolligi *Streptomyces spectabilis* shtammining sitratni yagona uglerod manbai sifatida o‘zlashtirish xususiyatini aniqlash uchun Simmonning sitrat agaridan foydalanildi. Steril sharoitda inokulyatsiya qilingan madaniyalar 30°C haroratda 10 kun davomida inkubatsiya qilindi. Inkubatsiya natijasida shtamning o‘shishi va muhit rangining yashildan ko‘k rangga o‘zgarishi kuzatildi, bu esa sitrat permeaza fermenti ishtirokida sitratdan foydalanish sodir bo‘lganini anglatadi. Rang o‘zgarishi muhitning ishqorlanishi (Na_2CO_3 hosil bo‘lishi) bilan bog‘liq bo‘lib, test musbat natija berdi. Proteolitik faollik Jelatin substratini gidroliz qilish faolligi jelatinaza (proteaza) fermentining mavjudligi orqali baholandi. *Streptomyces spectabilis* shtammi va boshqa izolatlar jelatin agar muhitiga inokulyatsiya qilinib, 30°C haroratda 10 kun inkubatsiya qilindi. Inkubatsiyadan so‘ng, har bir plastinka ustiga ammoniy sulfatning to‘yingan eritmasi ehtiyotkorlik bilan qo‘shildi. Ammoniy sulfat gidrolizlanmagan oqsil bilan reaksiyaga kirishib, cho‘kma hosil qildi, ammo fermentativ gidroliz sodir bo‘lgan hududlarda oqsil parchalanib ketgani sababli shaffof zonalar hosil bo‘ldi. Bu esa shtamda jelatinazalarning

aktivligi mavjudligini ko'rsatadi va testning musbat natija berganini tasdiqlaydi. Amilolitik faollik Shtamlarning amilolitik faolligini aniqlash maqsadida izolatlar kraxmalli agar muhitiga inokulyatsiya qilindi va 30°C haroratda inkubatsiya qilindi. Inkubatsiya yakunida har bir plastinka 35 soniya davomida yod eritmasi bilan to'ldirildi (Yod – 1,0 g, Kaliy yodid – 2,0 g, Distillangan suv – 300 ml), so'ng ortiqcha eritma to'kib tashlandi. Kraxmal mavjud bo'lgan hududlar ko'k rang hosil qilgan bo'lsa, kraxmal gidrolizlangan joylarda shaffof zonalar paydo bo'ldi. Bu fermentativ jarayon shtam tomonidan amilaza fermenti ishlab chiqarilayotganini bildiradi va testning musbat natijasi sifatida baholandi.

2-rasm. *Streptomyces spectabilis* shtamining turli biokimyoviy substratlarga nisbatan fermentativ faolligini aks ettiruvchi test natijalari: A) Sitrat-permeaza: Simmon agarida media ko'k rangga o'tadi. B) Jelatinaza: $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ bilan ishlovda shaffof zona paydo bo'ladi. D) Amilaza: yod bilan kraxmal gidrolizi aniqlanadi (ko'k rang yo'qoladi).

Prodigiozin uchun birlamchi skrining. *Streptomyces spectabilis* shtamidan prodigiozin biosintezini aniqlash bo'yicha olib borilgan tajribalar natijasida mazkur ikkilamchi metabolitning xos rangli fraksiyasi ajratib olindi. Fermentatsiya jarayonidan so'ng sentrifugalanib olingan supernatant etanol yordamida ekstraksiyaga uchratilganda, prodigiozin mavjudligiga ishora qiluvchi rangli komponentlar kuzatildi. Olingan xom ekstrakt ustida o'tkazilgan sifat reaksiyalari prodigiozinga xos bo'lgan pH sezgir rang o'zgarishlarini ko'rsatdi. Xususan, pH 2 da eritma pushti rangga o'tdi, pH 9 da sariq rang hosil bo'ldi, neytral muhitda (pH 7) esa qizil rangini saqlab qoldi. Ushbu rang o'zgarishlari prodigiozin birikmasining mavjudligini tasdiqlovchi aniq biokimyoviy ko'rsatkich sifatida qayd etildi (3-rasm).

3-rasm. *Streptomyces spectabilis* shtamidan prodigiozin biosintezi va uni ajratib olish (ekstraksiya) jarayonini sxematik ko'rinishi. a) Qattiq ozuqa muhitida (*in vitro*) o'stirilgan *Streptomyces spectabilis* koloniyalari va ularda qizil rangli metabolit hosil bo'lishi; b) suyuq fermentatsiya muhitida shtammni o'stirish natijasida hosil bo'lgan qizil rangli bulyon; c)

fermentatsiya bulyonidan pigmentli biomassani ajratib olish uchun sentrifugalash jarayoni; d) ajratib olingan biomassa organik erituvchi (etanol) qo'shish orqali umumiy ekstrakt tayyorlash; e) organik erituvchi yordamida pigment fraksiyasini biomassadan ajratib olish uchun separatsion voronkadan foydalanish; f) ajratib olingan organik ekstrakt namunasi; g) organik ekstraktni rotor-evaporator qurilmasida konsentratsiyalash jarayoni; h) konsentratsiyalangan qizil rangli umumiy ekstrakt eritmasi; j) prodigiozin eritmasining turli pH qiymatlarida rang reaksiyasi: pH 2 da pushti, pH 7 da qizil, pH 9 da sariq rang hosil bo'lishi.

Muhokama

Mazkur tadqiqotda *Streptomyces spectabilis* shtamining fermentativ faolligi va prodigiozin biosintez xususiyatlari kompleks yondashuv asosida baholandi. Olingan natijalar ushbu shtamning yuqori metabolik moslashuvchanligi va biotexnologik xususiyatini yaqqol ko'rsatib berdi. Fermentativ testlar orqali shtamning kraxmal, jelatin va sitrat substratlariga nisbatan faol reaksiyasi qayd etildi. Bu esa amilaza, jelatinaza va sitrat-permeaza fermentlarining faol sintezi bilan izohlanadi. Ayniqsa, amilolitik va proteolitik fermentlarning mavjudligi shtamning tabiiy muhitda organik qoldiqlarni parchalashdagi ekologik ustunligini namoyon etadi. Shu bilan birga, ushbu fermentlar sanoat mikrobiologiyasi uchun yuqori ahamiyat kasb etib, oziq-ovqat, farmatsevtika va biotexnologiya jarayonlarida istiqbolli qo'llanilishi mumkin. Prodigiozin biosintez bo'yicha olingan natijalar ham ilmiy va amaliy jihatdan katta e'tiborga molikdir. Fermentatsiya sharoitida ajratib olingan rangli fraksiyaning pH ga sezgir rang reaksiyalari (pH 2 da pushti, pH 7 da qizil, pH 9 da sariq) ushbu tripirrol birikmasining mavjudligini tasdiqladi. Bu natijalar avvalgi adabiyotlarda prodigiozinning kimyoviy xususiyatlari bilan uyg'un bo'lib, *Streptomyces spectabilis* shtamining farmatsevtika va biotexnologiyada samarali manba sifatida qaralishiga asos yaratadi. Shuningdek, mazkur tadqiqot shuni ko'rsatadiki, *Streptomyces spectabilis* nafaqat ikkilamchi metabolitlar biosintezini, balki fermentativ jihatdan ham yuqori xilma-xillikka ega. Bunday ikki tomonlama xususiyat uning ekologik moslashuvchanligi, tabiiy seleksiya jarayonidagi ustunligi va sanoat mikrobiologiyasida qo'llanilish imkoniyatlarini yanada oshiradi. Shu boisdan, ushbu shtamning kelajakda molekulyar-genetik darajada chuqurroq o'rganilishi uning biosintetik yo'llarini aniqlash, genetik optimallashtirish hamda sanoat sharoitlariga moslashtirilgan yuqori samarali shtamlar yaratish uchun zarur bo'ladi.

Xulosa.

Tadqiqot natijalari *Streptomyces spectabilis* shtamining kraxmal, jelatin va sitrat substratlarida yuqori fermentativ faollikka ega ekanini ko'rsatdi. Amilaza, jelatinaza va sitrat-permeaza fermentlarining ishlab chiqarilishi uning ekologik moslashuvchanligi va biotexnologik ahamiyatini tasdiqlaydi. Fermentatsiya jarayonida ajratilgan va pH sezgir reaksiyalar bilan aniqlangan prodigiozin birikmasi farmatsevtika, onkologiya hamda immunomodulyator vositalar ishlab chiqishda istiqbolli manba sifatida qayd etildi. Shu tariqa, shtamning biotexnologiya va sanoat mikrobiologiyasidagi ilmiy-amaliy ahamiyati isbotlandi. Kelgusida genetik va metabolik yo'llarini chuqur o'rganish, prodigiozin biosintezini optimallashtirish hamda ferment ishlab chiqarishni sanoat sharoitlariga moslashtirish uning qo'llanilish imkoniyatlarini kengaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Williams, S.T., Goodfellow, M., Anderson, G., Willington, E.M.H. Sneath, P.H.A. and Sackin, M. J. 1983 Numerical Classification of *Streptomyces* and Related Genera Journal of General Microbiology 129 1743-1813

2. Baskaran, Balraj, and Arulmozhi Muthukumarasamy. "Isolation, characterisation and enzymatic activity of *Streptomyces sp.* and its pH control during fermentation process." *IET systems biology* 11.4 (2017): 114-118.
3. Hasan, Md Jawad, Papia Haque, and Mohammed Mizanur Rahman. "Protease enzyme based cleaner leather processing: a review." *Journal of Cleaner Production* 365 (2022): 132826.
4. Esimbekova, Elena N., et al. "Enzymes immobilized into starch-and gelatin-based hydrogels: properties and application in inhibition assay." *Micromachines* 14.12 (2023): 2217.
5. Shaikh, Madiha, et al. "Streptomyces sp. MM-3 from rhizosphere of *Psidium guajava*: a potential candidate for protease with dehairing properties." *Pak J Bot* 51.2 (2019): 735-742.
6. Miglani, Kanika, et al. "Sustainable production of prodigiosin from rice straw derived xylose by using isolated *Serratia marcescens* (CMS 2): statistical optimization, characterization, encapsulation & cost analysis." *Sustainable Food Technology* 1.6 (2023): 837-849.
7. Srilekha, V., et al. "Prodigiosin: A fascinating and the most versatile bioactive pigment with diverse applications." *Systems Microbiology and Biomanufacturing* 4.1 (2024): 66-76.
8. Sebastian, L., Paul, A. M., & Jayanthi, D. (2022). Isolation and Production of Prodigiosin Pigments from *Streptomyces spp.* In *Methods in Actinobacteriology* (pp. 683-693). New York, NY: Springer US.
9. Shaikh, Zara. "Biosynthesis of prodigiosin and its applications." *IOSR J. Pharm. Biol. Sci* 11.6 (2016): 1-28.
10. Rahman, Tanjilur, Mohammed Sajjad Hossain Bappi, and Tanim Jabid Hossain. "Prodigiosin Demonstrates Promising Antiviral Activity Against Dengue Virus and Zika Virus in In-silico Study." *Analytical Science Advances* 5.11-12 (2024): e202400039.